

IRIS

y el vuelo estratosférico del telescopio Sunrise

Un grupo de aficionados españoles ha participado en la misión estratosférica del telescopio solar Sunrise. Desde su perspectiva conoceremos la preparación y realización de este proyecto.

EQUIPO PROYECTO DAEDALUS

El comienzo de esta aventura se remonta al verano de 2011. En un famoso evento tecnológico organizado en Valencia conocimos a Valentín Martínez Pillet, por entonces investigador del IAC y Co-investigador Principal del Telescopio Solar Sunrise (hoy director del National Solar Observatory de EE.UU.). En ese momento, nuestra experiencia con los vuelos de globos sonda era bastante inferior a la actual: dos misiones que nos habían servido para pulir aspectos de nuestros sistemas (tanto embarcados como de tierra), y con las que ganamos la suficiente

confianza como para planificar un tercer vuelo del que esperábamos un retorno de imágenes sin precedentes para nosotros.

El interés mostrado por Valentín en nuestros vuelos durante su presentación de los proyectos Sunrise y *Solar Orbiter* nos añadió un plus de motivación, y en las horas previas al lanzamiento planeaba en el equipo una sensación de responsabilidad, confianza y, más que nada, una tremenda ilusión. Estábamos donde queríamos, con la gente con la que tanto habíamos compartido, y, sobre todo, trabajando en lo que más nos gustaba. No podíamos sentirnos más afortunados.

Bajo este ambiente realizamos nuestro tercer vuelo y fue un rotundo éxito. Conseguimos multitud de datos y unas imágenes de una calidad espectacular. Pero lo más importante para nosotros fue que nuestro sistema funcionó a la perfección, demostrando que habíamos desarrollado una plataforma sólida sobre la que seguir trabajando y cosechando satisfacciones en el futuro.

Y como suele pasar, fue en el ambiente de euforia posterior a la misión donde una frase se convirtió en el germen de una idea que se iba haciendo cada vez más excitante para nosotros: ¿seríamos capaces de desarrollar un

instrumento capaz de grabar el increíble viaje a bordo de Sunrise a través del Círculo Polar Ártico...?

Ante las primeras reacciones de incredulidad (¿un grupo amateur colaborando en una misión del IAA, el Max Planck y la NASA?), nos enfrentamos con una gran dosis de pragmatismo. No íbamos a dejar pasar la oportunidad, por pequeña que fuera, de hacer lo que siempre habíamos soñado.

Así que tomamos una decisión. Nadie nos iba a dar un cheque en blanco, y no nos iban a tomar en serio sin un proyecto realista y viable encima de la mesa. Por lo que empezamos a trabajar con la máxima intensidad en diseñar un sistema autónomo, que garantizase que no interferiría con la misión principal, y que realmente aportara algo diferente a la misión tal y como estaba planeada. Comenzaba a tomar forma IRIS.

Sabíamos que trabajábamos sin ninguna garantía de que nos fueran a permitir participar, pero lo afrontamos con la ilusión de estar explorando un terreno nuevo y excitante. Hasta que, finalmente, tantos meses de duro trabajo (casi siempre robados a nuestras familias y horas de sueño), se vieron recompensados. Fuimos aceptados en la misión, y la alegría inicial dejó pasó rápidamente a una sensación de responsabilidad ante los ajustados plazos de entrega, que nos exigían un último esfuerzo para tener nuestro instrumento fabricado, integrado y cualificado para el vuelo que se iba a producir apenas cuatro meses después.

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA IRIS?

IRIS (Image Recorder Instrument for Sunrise) fue concebido para obtener imágenes de todo el vuelo de la misión del telescopio Sunrise. Grabando en vídeo todo el ascenso y el descenso y haciendo fotos durante la fase de vuelo estratosférico para retratar con un timelapse su recorrido de una semana desde Suecia hasta Canadá.

IRIS debía ser construido con un peso inferior a los 3 kg, lo que supone un peso inferior a un 0,1 % de la masa total de Sunrise, con un presupuesto muy bajo puesto que debía ser financiada por nosotros mismos, ser totalmente funcional durante más de una semana en la hostil estratosfera, soportando la radiación solar así como variaciones de temperatura extremas (inferiores a los 40° C bajo cero en la sombra y casi 100° C en la iluminada por el Sol) y en condiciones de cuasi vacío (unos 2 mbar) donde la refrigeración por convección es inexistente. Además el instrumento debía ser totalmente independiente, tan-

IZQUIERDA

Una de las instantáneas obtenidas por IRIS a bordo del telescopio Sunrise. (Todas las imágenes son cortesía de Proyecto Daedalus)

IRIS fue concebido para obtener imágenes de todo el vuelo de la misión del telescopio Sunrise, grabando en vídeo todo el ascenso y el descenso y haciendo fotos durante la fase de travesía estratosférica

to desde el punto de vista de las operaciones y funcionamiento como del hardware para evitar interferir con los extremadamente sensibles instrumentos científicos del telescopio. El vínculo entre Sunrise e IRIS se reduciría a los cuatro tornillos con los que se fijaría a la estructura principal. Por tanto, nada de cables para energía o transmisión de datos. Absolutamente nada más que la sujeción mecánica.

Puesto que IRIS no podía comunicarse con el telescopio ni tampoco por radio con el equipo en Tierra, el instrumento debía funcionar de forma autónoma y en función de lo que pasase en el exterior debía tomar las decisiones de comenzar a hacer vídeo durante el lanzamiento, realizar fotografías durante el vuelo o grabar el aterrizaje nuevamente en vídeo. Además, como el instrumento no podía enviar nada, nosotros desconoceríamos la situación del instrumento durante toda la misión, y solo una vez en tierra podíamos saber cómo se había comportado.

Para el diseño y desarrollo de IRIS debimos aprender y aplicar muchas cosas nuevas, entre ellas realizar estudios y análisis térmicos, de consumo energético, de distribución de masas, de ruido electromagnético o de procesamiento de datos. Todo ello partiendo de cero y con la dificultad añadida de cumplir con los altos requisitos exigidos.

IRIS fue finalmente ubicada en la parte delantera del telescopio, una zona privilegiada para la obtención de imágenes de todo el funcionamiento del equipo científico junto con unas vistas magníficas de nuestro planeta. IRIS

iba dotada con tres cámaras HD y un pequeño computador (un microcontrolador de 8 bits) con placas electrónicas diseñadas por nosotros para el control de sus funciones. Más de la mitad del peso del instrumento corresponden a las baterías, necesarias para garantizar el consumo energético de la electrónica durante toda la misión. Entre los numerosos sensores internos que llevaba instalados para detectar las diferentes fases del vuelo, cabe destacar los sensores de presión (para medir la altura y velocidades verticales) y la unidad inercial (para detectar movimientos, el despliegue del globo y los momentos del aterrizaje). Además junto con otros sensores el computador central monitorizaba continuamente el estado de salud del instrumento y tomaba las decisiones correspondientes para que las cámaras no se perdiesen los detalles más importantes de la misión.

PRIMER VIAJE A KIRUNA. INTEGRACIÓN DE IRIS

En abril de este mismo año estábamos ya volando hacia Kiruna. En esta localidad de la Laponia sueca, dentro ya del Círculo Polar Ártico, se encuentra la base espacial de ES-RANGE, un centro de lanzamiento puesto en funcionamiento por el ESRO (predecesor de la ESA), que fue cedido al Consorcio Espacial Sueco (SSC) cuando se comisionó para el lanzamiento la base espacial de Kourou, en la Guayana Francesa.

Las instalaciones se usan actualmente como centro de seguimiento de satélites y de lanza-

2

3

4

miento de cohetes suborbitales, además de irse especializando en el lanzamiento de gigantes globos de investigación científica que cruzan la distancia que hay entre Suecia y el norte de Canadá mientras hacen sus investigaciones en la estratosfera.

Allí nos recibió el director de la misión, Peter Barthol, del prestigioso Instituto Max Planck alemán, y tuvimos nuestra primera toma de contacto con el equipo de Sunrise en un comedor que, como no podía ser de otro modo, se llamaba The Space Inn. Aunque el ambiente era tremendamente cálido y había una sensación de compañerismo muy fuerte, no dejábamos de despertar cierta inquietud en un equipo muy profesionalizado que nos veía como un elemento anómalo: un grupo de amateur que, no entendían muy bien cómo, se había colado en la liga de Primera División.

Tras romper el hielo y entrar en materia en temas de planificación, procedimientos y organización del trabajo, nos dirigimos al edificio «The Dome» (*la cúpula*), una moderna instalación donde se encontraban distribuidas, como un mecano gigante, las diferentes piezas que iban a dar forma al telescopio y la góndola.

Aunque pueda sonar a tópico, tenemos que decir que, desde ese momento, nos trataron como un miembro más del equipo. Nos asignaron una sala de trabajo con unos ventanales que daban, por un lado, a un espeso bosque nevado, y por otro a la sala limpia donde iba cobrando forma la estructura del Sunrise (qué diferencia con las horas que habíamos echado de madrugada en cocheras y estudios de nuestras casas...). Mientras explorábamos el lugar y nos repartíamos las tareas, diferentes grupos de trabajo de Sunrise se encargaban de poner a punto la óptica del telescopio, la instrumentación postfocal y la estructura de la góndola.

Y así comenzamos a desempaquetar por fin nuestros ordenadores, componentes electrónicos y herramientas, y empezamos a discutir sobre un problema que acabábamos de detectar y que nos tenía bastante preocupados: la capacidad de las baterías estaba muy por debajo de las especificaciones nominales, y teníamos dos días para dejar el instrumento listo antes de volver a España.

Este era un problema crítico, pues habíamos realizado el cálculo exacto para la grabación de las fotos y videos de las tres cámaras de nuestro instrumento en una misión de duración estándar (6-7 días), y disminuir esa capacidad nos podía forzar a renunciar a algo para mantener el objetivo de grabar toda la misión.

El problema se resolvió cambiando el proveedor de baterías y volviendo a realizar las pruebas, en un tiempo récord y todo mientras instalábamos el instrumento en la góndola de Sunrise, un sprint de última hora que hoy lo recordamos como una anécdota pero que los últimos días acabaron con la poca adrenalina disponible y es que después de volver de Kiruna, nos pasamos casi un día entero durmiendo. Este es solo un ejemplo más de las cosas que hemos aprendido creando este instrumento. Los requisitos eran muy altos y muy estrictos, por lo tanto, las pruebas para comprobar su correcto funcionamiento fueron incontables, y con tantas pruebas se dieron numerosos imprevistos y anécdotas como para escribir uno o dos libros.

SEGUNDO VIAJE A KIRUNA. TEST DE COMPATIBILIDAD Y LANZAMIENTO...

A principios de mayo un equipo de Proyecto Daedalus voló de nuevo a Kiruna para asistir en los test de compatibilidad previos al vuelo y presenciar el lanzamiento para el que tanto habíamos trabajado. Aunque la ventana de lanzamiento cubría casi todo el mes, otros

FIGURA 1

IRIS acoplada a la estructura de la góndola.

FIGURA 2

Integrantes del Proyecto Daedalus, con el telescopio Sunrise detrás. De izquierda a derecha; Aitor Conde, Pedro León, David Mayo, Fernando Ortuño y Miguel Ángel Gómez.

FIGURA 3

Sunrise elevándose hacia el cielo.

FIGURA 4

El telescopio Sunrise fotografiado durante el vuelo por IRIS.

FIGURA 5

Miguel Ángel (en la escalera) y David realizando pruebas de configuración de IRIS en Sunrise.

FIGURA 6

Despliegue del paracaídas durante los preparativos de lanzamiento.

FIGURA 7

(Página siguiente) Transportando Sunrise hasta la zona de lanzamiento.

compromisos y la falta de presupuesto nos impedían quedarnos más allá de la primera semana, así que todos cruzábamos los dedos porque el vuelo se produjera dentro de esos primeros días.

Con ese espíritu nos reincorporamos al equipo de Sunrise, y comenzamos a sentir los nervios y la presión previa al lanzamiento. Cada mañana nos reuníamos todos a las 8:30 para comentar sobre los objetivos de trabajo del día, y analizar los últimos informes meteorológicos sobre la ventana de lanzamiento. Asistíamos a todas estas reuniones, rutinarias para ellos, con una obsesión por absorberlo todo, por aprender de ellos y poner en práctica metodologías de trabajo que esperábamos nos sirvieran algún día.

Tras varios días de mal tiempo, parecía que finalmente la mañana del 6 de junio se produciría por fin el lanzamiento. A las 03:00 se reanudó el test de compatibilidad previo al vuelo, y se esperaba ansiosamente la ventana de buen tiempo que indicaban los informes que íbamos a poder aprovechar.

El equipo del CSBF (Columbia Scientific Balloon Facility) de la NASA, que opera la logística del globo y el vuelo, preparaba una gran lona de unos 3 x 400 metros sobre la que fue depositando el paracaídas y los elementos de interconexión del globo con la góndola. A un extremo se encontraba Hércules, el gigantesco camión que sostenía la góndola y la liberaba para el lanzamiento, y al otro se perfilaban los camiones con el helio y la camioneta con el gigantesco globo que elevaría por los aires la góndola de casi tres toneladas.

En esa extraña madrugada ártica, donde el Sol de medianoche baila a tu alrededor y tiñe todo de una atmósfera como de pausa, observábamos el lanzamiento cada 30 minutos de los globos de sondeo con los que se iban comprobando las condiciones atmosféricas. A medida que se iban lanzando globos y no se terminaba de dar luz verde al despegue, comprendimos que algo no iba bien. Nos citaron en el hangar y finalmente nos dieron la mala noticia: el lanzamiento se posponía varios días porque las condiciones meteorológicas no habían mejorado lo suficiente, y la previsión era que la situación iba a empeorar irremisiblemente en las jornadas siguientes.

Así que no nos quedó más remedio que dejar allí a IRIS, bajo la supervisión del equipo IMAx, que se prestó voluntario para activarlo en los momentos previos al lanzamiento. Tras una reunión de transferencia de procedimientos, en la que detallamos los modos de operación y activación del instrumento, hicimos las maletas y volvimos en otro largo viaje de vuelta a España, para varios días después ver el lanzamiento por internet.

De alguna manera sentíamos que se cerraba así también un círculo. Asistimos al lanzamiento como comenzó toda nuestra andadura, como nos conocimos y comenzamos a compartir ideas y proyectos: cada uno en su ciudad, conectados por Internet, chateando amigablemente y disfrutando de lo que nos une. El amor a la ciencia, a la exploración espacial y, sobre todo, a plantearnos nuevos retos.

LOS RESULTADOS DE SUNRISE

Si bien la misión de IRIS era divulgativa, la misión de Sunrise es principalmente científica, y desde luego se trataba de hacer ciencia solar sin precedentes.

A día de hoy aún se está analizando la enorme información obtenida por Sunrise y pasará tiempo para conocer más resultados que los preliminares, sin embargo, los que van llegando ya van dando cuenta de la calidad de la investigación realizada por Sunrise.

WARNING
When the driver has
reduced visibility
Warning: föraren har
nedsatt sikt.

FIGURA 8

Sunrise localizada desde el helicóptero de rescate tras su aterrizaje.

FIGURA 9

Logo de la misión.

Unos meses después del vuelo Sunrise ha mostrado las primeras imágenes en alta resolución de la cromosfera solar, la región situada entre la superficie solar y la corona.

La cromosfera todavía sigue confundiendo a los científicos. ¿Cómo es posible que al aumentar la distancia a la superficie del Sol la temperatura en la cromosfera aumente de media unos 6000 Kelvin? La situación se puede comparar a una habitación climatizada que se calienta al aumentar la distancia a la estufa. A primera vista, la distribución de la temperatura contradice los conceptos físicos básicos. En palabras de Sami K. Solanki, director de Sunrise y director del MPS. «La cromosfera es testigo de enormes transformaciones de energía. Procesos que aún no se entienden muy bien deben proporcionar suficiente energía para calentar el plasma.»

Ya los datos de la primera misión de Sunrise en 2009 habían revelado ondas acústicas que podrían suministrar un porcentaje considerable de esta energía. Además, la investigación llevada a cabo en los últimos años ha caracterizado a la cromosfera como un lugar muy dinámico donde regiones calientes y frías pueden estar muy próximas y en constante movimiento. A fin de resolver este enigma es necesario centrar la observación lo máximo posible en la cromosfera en todas las longitudes de onda accesibles.

Estos nuevos datos muestran una cromosfera con un panorama complejo. Cuando el Sol está tranquilo, en las regiones inactivas y oscuras que pueden alcanzar miles de kilómetros de diámetro se pueden observar bordes brillantes a su alrededor. Este patrón se crea por el aumento de los flujos de plasma, surgiendo del Sol, enfriándose y volviendo a hundirse en la superficie solar. En las primeras imágenes obtenidas por Sunrise se cree que estos pun-

tos brillantes son signos evidentes de tubos de flujo magnético individuales en la fotosfera, pilares fundamentales del campo magnético solar. Investigación que no ha hecho más que empezar y que seguro que despejará unas cuantas incógnitas sobre nuestra estrella más cercana.

RESUMEN DEL VUELO

El resto del vuelo es historia. Nuestro instrumento funcionó a la perfección, grabando 9,4 horas de video en alta definición y 3987 imágenes de alta calidad, con las que construimos un timelapse de todo el trayecto desde Kiruna hasta la península de Boothia, al norte de Canadá. Nunca antes se había logrado tal nivel de detalle en una travesía de estas características y nunca antes un equipo que no perteneciera a una institución científica había llegado a ese nivel de participación en una misión así.

Pese a la decepción de no poder ver en directo surcar el cielo a Sunrise, la experiencia fue tremendamente positiva. Trabajar junto a profesionales de NASA, MPS, IAC, IAA, INTA y un largo etcétera es algo inolvidable. Todo aquello que vivimos y aprendimos durante aquellos días es incalculable, y nunca podremos agradecer lo suficiente a la gente que, casi a ciegas, confió en nosotros desde el principio.

Queremos dar las gracias en primer lugar a Valentín Martínez Pillet y al IAC, por apostar por nosotros desde el principio, y porque su propia fe en nosotros nos dio confianza en que no le íbamos a fallar. Igualmente queremos destacar el grandísimo apoyo que nos dio José Carlos del Toro y el IAA, así como Alberto Álvarez y todo el equipo del INTA. Sin su apoyo, consejos y paciencia no habríamos llegado tan lejos, o como mínimo no en tan buenas condiciones. Cómo no, agradecer igualmente a Peter Barthol y el equipo del Sunrise,

Nuestro instrumento funcionó a la perfección, grabando 9,4 horas de video en alta definición y 3987 imágenes de alta calidad, con las que construimos un timelapse de todo el trayecto desde Kiruna hasta la península de Boothia, al norte de Canadá

por tener la valentía de atreverse a dar este paso y hacernos sentir como en casa en todo momento. A nuestro sponsor oficial, Citroën España, por tener la valentía de apoyar una aventura de ciencia y divulgación de estas características en los tiempos que corren. Y finalmente y de manera muy especial, dar las gracias a Ángel Gómez, director de esta revista, *Astronomía*, por ser el primero que creyó en nosotros y por sentar las bases sobre las que toda esta aventura finalmente se llevó a cabo. Aun recordamos algunos de nosotros cuando después de algunos meses sin vernos, al reencontrarnos para el Congreso Estatal de Astronomía de 2010 en Madrid y antes que nada de esto se plasmara ya nos indicó el camino a seguir. Esperamos habernos ganado bien ese «caramelito» con este trabajo llamado IRIS del que tan orgullosos estamos. (A)

REFERENCIAS:

- › Proyecto Daedalus: www.proyectodaedalus.com
- › Sunrise: www.mps.mpg.de/en/projekte/sunrise
- › IMaX: www.iac.es/proyecto/IMaX
- › Citroën España (Esponsor Oficial): www.citroen.es
- › «First high-resolution images of the Sun in the 2796 Å Mg II k line» (T. L. Riethmüller, S. K. Solanki, J. Hirzberger, S. Danilovic, P. Barthol, T. Berkefeld, A. Gandorfer, L. Gizon, M. Knölker, W. Schmidt, J. C. del Toro Iniesta): arxiv.org/abs/1309.5213

El Equipo del Proyecto Daedalus está integrado por Aitor Conde, Miguel Ángel Gómez, David Mayo, Pedro León, Fernando Ortuño y Rubén Raya.

SUSCRÍBETE A MÈTODE y consigue tu regalo de suscripción!

Suscripción anual (4 números al año):
25€ para España, 40€ para el extranjero.
www.revistametode.com

SUSCRIPCIONES: Publicaciones de la Universitat de València. Tel.: 96 386 45 61. C/ Artes Gráficas 13. Valencia 46010.